

CUIDADO QUE TRANSCENDE

PREVENINDO O
CÂNCER DE COLO DE
ÚTERO E MAMA

INFORMAÇÃO
E SAÚDE
PARA VOCÊ

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO

Escola de Enfermagem Alfredo Pinto – EEAP

Liga Acadêmica de Atenção a Saúde Coletiva – LAASC

Discentes

Beatriz Ernestina Nunes da Silva

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto–
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Gabriel Ferreira Arruda

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto–
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Gabriel Lima de Oliveira

Acadêmico de enfermagem da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ)

Luiza Campista da Silva Lima

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto–
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Maria Júlia de Albuquerque Leite

Acadêmica de Enfermagem na Universidade Veiga de Almeida (UVA)

Mariana dos Reis Cirilo

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto–
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Rafael Martins da Cruz

Acadêmica de Enfermagem da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto–
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Docentes

Davi Gomes Depret

Departamento de Enfermagem Médico–Cirúrgica

Teresa Tonini

Departamento de Enfermagem Fundamental

RIO DE JANEIRO, RJ

UNIRIO

2025

SUMÁRIO

01

Câncer de mama

05

Câncer de colo de útero

07

Cuidados e prevenções

10

Onde buscar ajuda

12

Direitos Legais

*** Esta cartilha foi desenvolvida para mulheres cisgênero, embora parte do conteúdo também possa ser aplicável a pessoas que possuem útero.**

CÂNCER DE MAMA

O que é ?

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos.

Quando é descoberto cedo e tratado corretamente, as chances de cura são muito maiores.

Fatores de risco

A doença pode acontecer com qualquer mulher, mas é mais comum após os 50 anos, por conta das mudanças biológicas e hormonais, contudo, alguns fatores podem favorecer esses riscos:

Cerca de quatro em cada cinco mulheres são acometidas com câncer após os 50 anos (Eurofarma, 2021)

Estilo de vida:

- Excesso de peso
- Falta de atividade física
- Consumo de álcool e cigarro
- Exposição frequente a radiações (exames ou tratamentos)

Fatores hormonais:

- Primeira menstruação antes dos 12 anos
- Não ter filhos ou engravidar após os 30
- Menopausa depois dos 55 anos
- Uso prolongado de anticoncepcionais ou reposição hormonal

Fatores genéticos:

- Casos de câncer de mama ou ovário na família - principalmente antes dos 50 anos
- Alterações genéticas

5 a cada 10 % dos casos de câncer de mama estão relacionados fatores genéticos ou hereditários (INCA, 2023)

ATENÇÃO: A PRESENÇA DE UM OU MAIS DESSES FATORES DE RISCO NÃO SIGNIFICA QUE A MULHER TERÁ NECESSARIAMENTE A DOENÇA.

Sinais e Sintomas

- Caroço (nódulo) na mama ou axila
- Saída de líquido pelo mamilo
- Alterações na pele da mama (casca de laranja, feridas, vermelhidão)
- Mudança no formato do mamilo
- Aumento ou diferença entre as mamas
- Dor
- Feridas na mana sem motivo aparente

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

O QUE É ?

Conhecido também como câncer cervical, essa doença ocorre devido à proliferação desordenada de células da região mais baixa do útero, no canal que conecta o útero com a vagina. A maioria dos casos de câncer de colo de útero está relacionada à infecção pelo papiloma vírus humano (HPV), de alta prevalência no Brasil, e dentre os HPV de alto risco oncogênico, os tipos 16 e 18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do colo do útero. Por este motivo, este é o tumor ginecológico mais frequente na população brasileira.

FATORES DE RISCO?

Alguns comportamentos e hábitos aumentam o risco de desenvolver o câncer de colo do útero:

- Iniciar a vida sexual muito cedo;
- Fumar (o risco aumenta conforme a quantidade de cigarros);
- Usar pílula anticoncepcional por muitos anos sem orientação médica.

Fazer o exame preventivo (Papanicolaou) e tomar a vacina contra o HPV são as principais formas de prevenção

SINAIS E SINTOMAS

No início, o câncer de colo do útero pode não causar sintomas, por isso o exame preventivo é tão importante.

Mas fique atenta a estes sinais:

- Sangramento durante ou após a relação sexual;
- Sangramento fora do período menstrual;
- Sangramento após a menopausa;
- Dor durante a relação sexual;
- Corrimento vaginal com sangue ou mau cheiro.

Nos casos mais avançados, também podem surgir:

- Dores na parte baixa das costas ou no abdômen;
- Cansaço intenso;
- Inchaço nas pernas;
- Problemas nos rins.

ATENÇÃO: NA PRESENÇA DE UM OU MAIS DESSES SINAIS E SINTOMAS, PROCURE UM POSTO DE SAÚDE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL.

& PREVENÇÃO

CÂNCER DE MAMA

A prevenção do câncer de mama baseia-se na redução da exposição aos fatores de risco modificáveis e na promoção de fatores de proteção.

CUIDADOS PRIMÁRIOS

A prevenção do câncer de mama começa com hábitos saudáveis e com o cuidado regular com o próprio corpo.

- **Alimente-se bem:** prefira frutas, verduras e grãos integrais.
- **Mantenha um peso saudável:** o excesso de peso aumenta o risco da doença.
- **Pratique atividade física:** movimente-se todos os dias.
- **Não fume** e evite estar perto de quem fuma..
- **Evite bebidas alcoólicas.**
- **Amamente:** a amamentação ajuda a proteger contra o câncer de mama

DETECÇÃO PRECOCE

Você conhece suas mamas melhor do que ninguém!

Observe sempre que puder: No banho, trocando de roupa ou em frente ao espelho. **Além disso, realize consultas regulares com a equipe de saúde.**

**FIQUE CIENTE:
HOMENS TAMBÉM PODEM TER
CÂNCER DE MAMA.**

EXAMES

- **Exame clínico das mamas (ECM):** feito por médico ou enfermeiro, uma vez por ano, a partir dos 40 anos.
- **Mamografia:** exame de imagem recomendado para mulheres de 40 a 74 anos, a cada dois anos — mesmo sem sintomas.

Mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem iniciar o acompanhamento mais cedo, conforme orientação médica.

CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

A prevenção do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo **papilomavírus humano (HPV)**.

PREVENÇÃO

A vacina é a principal forma de prevenção!

Ela protege contra os tipos de HPV que mais causam câncer e verrugas genitais.

Quem deve tomar ?

- **Meninas e meninos de 9 a 14 anos** — está disponível gratuitamente no SUS!
- **Mulheres com HIV, transplante ou câncer podem ser vacinadas até 45 anos**, com indicação médica.

O **exame Papanicolau** é rápido, simples e pode salvar sua vida, pois ele detecta alterações nas células antes que virem câncer.

Quem deve fazer ?

- **Mulheres de 25 a 64 anos que já tiveram relação sexual.**

Com que frequência?

- Os dois primeiros exames devem ser anuais;
- Se estiverem normais, passe a fazer a cada três anos (ou conforme seu médico orientar).

Teste de DNA-HPV

Em alguns casos, o profissional de saúde pode solicitar o teste de DNA-HPV, que identifica o vírus antes que cause lesões. Esse exame ajuda na detecção precoce e no acompanhamento da saúde feminina. Esse teste é indicado para mulheres de 25 a 60 anos, a cada 5 anos, após um resultado negativo, exceto para pessoas imunossuprimidas, que devem realizar o teste trienalmente.

DICAS SIMPLES

- **Use camisinha em todas as relações**
- **Evite o cigarro, ele enfraquece o sistema imunológico**
- **Mantenha consultas regulares com seu ginecologista.**

Todos esse exames são feitos gratuitamente pelo SUS, procure a UBS mais próxima e marque a sua consulta

ONDE BUSCO AJUDA?

09

UBS (Unidade Básica de Saúde): É o seu primeiro passo!

Aqui você pode fazer:

- Exame Clínico das Mamas.
- Exame preventivo do colo do útero (Papanicolau).
- Solicitar a Mamografia (conforme sua idade).
- Receber encaminhamento para atendimento especializado, se necessário.

Centros Especializados:

Se precisar de investigação mais detalhada ou tratamento, o médico da UBS fará o encaminhamento.

Em casos que precisem de exames complementares ou avaliação por especialista, a **UBS poderá encaminhar a usuária para os serviços de referência disponíveis** através do sistema de regulação, como, por exemplo, **CACON, UNACON, dentre outros.**

ONDE BUSCO AJUDA?

10

CACONS e UNACONS no Brasil

- **São Paulo:** Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp).
- **Rio de Janeiro:** Hospital Mário Kroeff (Unacon com Serviço de Radioterapia).
- **Paraíba:** Hospital Napoleão Laureano (Cacon).
- **Santos:** Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos (Cacon com serviço de Oncologia Pediátrica)

DISQUE SAÚDE
136
CANAL GRATUITO DO
MINISTÉRIO DA
SAÚDE

DIREITO LEGAL

Receber o diagnóstico de câncer é um momento difícil, mas é importante saber que existem direitos garantidos por lei para ajudar durante o tratamento e na vida diária.

Esses direitos visam oferecer apoio financeiro, acesso ao tratamento e prioridade no atendimento.

Nas páginas a seguir, será informado os principais direitos garantidos por lei à pessoa com câncer. Caso tenha alguma dúvida, solicite atendimento no Serviço Social de sua Unidade.

AFASTAMENTO DO TRABALHO E BENEFÍCIOS DO INSS

Pessoas com câncer podem ter direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mesmo sem ter contribuído recentemente para o INSS.

Quem precisa de ajuda constante pode receber um acréscimo de 25% no valor da aposentadoria.

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC/LOAS)

Garante um salário mínimo por mês para pessoas com câncer em situação de vulnerabilidade social e que não podem trabalhar.

SAQUE DO FGTS E DO PIS/PASEP

O trabalhador com câncer, ou com dependente diagnosticado com a doença, pode sacar o FGTS e o PIS/PASEP para ajudar nas despesas do tratamento.

ISENÇÃO DE IMPOSTOS

Em alguns casos, há isenção de impostos (como IPVA, IPI e ICMS) na compra de veículo adaptado.

Também é possível ter isenção do Imposto de Renda sobre a aposentadoria, quando o câncer está ativo ou deixou sequelas.

DIREITO AO TRATAMENTO PELO SUS

O tratamento é gratuito e garantido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Após o diagnóstico, a lei determina que o tratamento comece em até 60 dias.

Quando necessário, é possível realizar tratamento fora do domicílio (TFD), com apoio para transporte e hospedagem

PRIORIDADE NO ATENDIMENTO

Pessoas com câncer têm prioridade em atendimentos médicos, exames e processos administrativos ou judiciais.

**Mais informações
escaneie o QR code**

NOVIDADE

AUXÍLIO DE TRANSPORTE PARA MULHERES EM TRATAMENTO DE CÂNCER

O Ministério da Saúde criou, por meio da Portaria GM/MS nº 8.516/2025, um auxílio de transporte, alimentação e hospedagem para garantir que pacientes com câncer — especialmente as que fazem radioterapia pelo SUS — não deixem de realizar o tratamento por falta de condições financeiras.

O QUE COBRE?

- **Transporte:** ajuda no custo das viagens (ida e volta) até o local do tratamento;
- **Alimentação e hospedagem:** apoio para quem precisa ficar em outra cidade durante o tratamento.

Segundo o Ministério da Saúde, o valor pode chegar até R\$ 300 por dia, considerando transporte, alimentação e estadia.

QUEM TEM DIREITO?

- Pacientes com câncer em tratamento de radioterapia pelo Sistema Único de Saúde (SUS);
- Pessoas que precisam se deslocar para outro município, pois o tratamento não está disponível onde moram;
- Em alguns casos, o benefício também se estende ao acompanhante, mediante avaliação médica.

ONDE PEDIR O AUXÍLIO?

O pedido deve ser feito na Unidade Básica de Saúde (UBS) ou no serviço de oncologia responsável pelo tratamento.

As equipes de saúde fazem a solicitação do auxílio e o encaminhamento conforme as regras do SUS e da Portaria n° 8.516/2025.

DIREITO À CIRURGIA REPARADORA DA MAMA

O Governo Federal amplia direito a cirurgia reparadora da mama pelo SUS e planos de saúde. A Nova Lei n° 15.171/2025 publicada no Diário Oficial da União, garante reconstrução mamária independentemente da causa, com apoio psicológico e respeito à autonomia da mulher.

COMO FUNCIONA ?

- A cirurgia pode ser feita no mesmo momento da retirada da mama (mastectomia) ou posteriormente, conforme avaliação médica.
- O SUS oferece o procedimento gratuitamente, com acompanhamento psicológico e suporte multidisciplinar.
- Os planos de saúde também são obrigados a cobrir o procedimento, seguindo as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Lembre-se: Cuidar de você é um ato de amor e autocuidado. Faça seus exames em dia e observe sempre o seu corpo!

RIO DE JANEIRO, RJ

UNIRIO

2025

Referências

[1] Ministério da Saúde. Outubro Rosa: prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br/outubro-rosa-prevencao-e-diagnostico-precoce-do-cancer-de-mama/>

[2] Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). Detecção precoce do câncer de mama pode aumentar em até 90% as chances de cura. Disponível em: <https://sboc.org.br/noticias/item/3029-deteccao-precoce-do-cancer-de-mama-pode-aumentar-em-ate-90-as-chances-de-cura>

[3] Instituto Nacional de Câncer (INCA). Detecção precoce. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-uterio/acoes/deteccao-precoce>

[4] Instituto Nacional de Câncer (INCA). Prevenção do câncer do colo do útero. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-uterio/acoes/prevencao>

[5] Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS). Câncer do colo do útero. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/cancer-do-colo-do-uterio>

[6] Brasil Escola. Outubro Rosa: o que é, origem, objetivos. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/datas-comemorativas/outubro-rosa.htm>

[7] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Prevenção do câncer do colo do útero.

Rio de Janeiro, 21 jun. 2024. Disponível em:

[https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-uterio/acoes/prevencao.](https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-do-colo-do-uterio/acoes/prevencao)

RIO DE JANEIRO, RJ

UNIRIO

2025

Referências

[8] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). Prevenção. Rio de Janeiro, 17 out. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-de-mama/acoes/prevencao>.

[9] ASSOCIAÇÃO EINSTEIN DE ENSINO E PESQUISA. Câncer de colo de útero: sintomas, causas e tratamentos. [S.l.]: Einstein, 2025. Disponível em: <https://www.einstein.br/n/glossario-de-saude/cancer-de-colo-de-utero>.

[10] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER – INCA. Câncer do colo do útero. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/colo-do-utero>

[11] GOV.BR. Estabelecimentos CACON e UNACON. Planilha em formato XLS. [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/saes/daet/arquivos>.

[12] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Direitos sociais da pessoa com câncer. 5. ed., 3. reimpr. Rio de Janeiro: INCA, 2017. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document/direitos_sociais_da_pessoa_com_cancer_5a_edicao_3a_reimpressao_o.pdf.

[13] PENSADOR. Você não está sozinha. [S.l.: s.n.], [s.d.]. Disponível em: https://www.pensador.com/voce_nao_esta_sozinha/.

[14] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINFOMA E LEUCEMIA (ABRALE). Direitos do paciente com câncer. Disponível em: <https://abrale.org.br/informacoes/direitos-do-paciente/>.

[15] INSTITUTO ONCOGUIA. Direitos dos pacientes. Disponível em: <https://www.oncoguia.org.br/direitos-dos-pacientes/>.

RIO DE JANEIRO, RJ

UNIRIO

2025

Referências

- [16] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Direitos sociais da pessoa com câncer – Perguntas frequentes. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/direitos-sociais-da-pessoa-com-cancer>.
- [17] SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ. Cartilha: Direitos da pessoa com câncer. Curitiba: Governo do Estado do Paraná, 2021. Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-10/cartilha-direitos-pessoa-cancer.pdf.
- [18] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Cartilha: Direitos sociais da pessoa com câncer – Orientações aos usuários. Rio de Janeiro: INCA, 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/direitos-sociais-da-pessoa-com-cancer-orientacoes-aos-usuarios>.
- [19] BRASIL. Governo amplia direito à cirurgia reparadora da mama pelo SUS e planos de saúde. Brasília: Planalto, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2025/07/governo-amplia-direito-a-cirurgia-reparadora-da-mama-pelo-sus-e-planos-de-saude>.
- [20] EUROFARMA. A importância do diagnóstico e rastreamento do câncer de mama. São Paulo: Eurofarma, [s.d.]. Disponível em: <https://www.eurofarma.com.br/artigos/a-importancia-do-diagnostico-e-rastreamento>. Acesso em: 10 nov. 2025.
- [21] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). Perguntas frequentes – HPV. Brasília: INCA, 20 jun. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/hpv>. Acesso em: 10 nov. 2025
- [22] INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). *Câncer de mama: vamos falar sobre isso?* 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/cartilha_cancer_de_mama_2022_visualizacao.pdf. Acesso em: 10 nov. 2025.

